

PAINÉIS SOLARES: EFICIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO SOLAR EM UNIDADE GERADORA RESIDENCIAL EM TERESINA-PI

Solar panels: efficiency and solar monitoring in a residential generating unit in the city of Teresina-PI

Edson Dias Aires de Carvalho¹
Rhubens Ewald Moura Ribeiro²
Jaciera Carvalho de Sousa Oliveira³
Gil Alves dos Santos Junior⁴

RESUMO

A utilização de painel fotovoltaico para a geração de energia elétrica em residências tem tido crescimento significativo. A disposição de tais painéis sobre o telhado depende não apenas do formato do mesmo, da existência de barreiras que possam interceptar os raios solares e de espaços disponíveis, mas, e principalmente, da incidência solar na região, de modo que seja possível obter o máximo aproveitamento no decorrer do ano. Com base em tais pressupostos, e considerando que o movimento aparente do Sol muda durante as estações, haverá períodos de menor incidência solar, com conseqüente redução da geração. Existem alternativas a essa variação e, uma dessas poderia ser a instalação de um sistema de modificação manual da disposição das placas sobre o telhado para que a intensidade solar sobre elas se mantenha próximo a um valor constante no decorrer de todo o ano. Por meio de pesquisa qualitativa e análise de dados obtidos a partir de uma instalação residencial com painéis fixos, fazendo-se a simulação de mudança de disposição quando a incidência solar passa a ser ligeiramente mais para o sul, a pesquisa demonstra que efetivamente há um ganho na geração de energia elétrica fotovoltaica, no entanto, deixa em aberto se o referido ganho apresenta capacidade de justificar o custo do investimento.

Palavras-chave: Geração fotovoltaica, Acompanhamento solar residencial, Eficiência.

ABSTRACT

The use of photovoltaic panels for electricity generation in residences has shown significant growth. The arrangement of such panels on rooftops depends not only on the roof's shape, the existence of barriers that can intercept the sun's rays and available spaces, but, more importantly, on the solar incidence in the region, ensuring to obtain the maximum efficiency throughout the year. Based on these assumptions, and considering that the apparent movement of the Sun changes with the seasons, there will be periods of lower solar incidence, leading to a reduction in energy generation. There are alternatives to mitigate this variation, one of which could be the installation of a manual system for adjusting the positioning of the panels on the roof to maintain solar intensity at a near-constant level throughout the year. Through qualitative research and data analysis obtained from a residential installation with fixed panels, simulating a repositioning scenario when solar incidence shifts slightly southward, this study shows that there is indeed a gain in photovoltaic electricity generation, it leaves open whether said gain has the capacity to justify the investment cost.

Key-words: Photovoltaic generation, Residential solar tracking, Efficiency.

¹ Especialista em Educação, UNIFSA, edaires@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/9713317068077401>, <https://orcid.org/0009-0009-1077-8952>

² Mestre, UNIFSA, rhubens.ribeiro@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8227347815366039>, <https://orcid.org/0000-0002-8970-6864>

³ Mestre, UNIFSA, jaciaraco@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5802267910869614>, <https://orcid.org/0009-0006-0080-0034>

⁴ Especialista em Engenharia Ambiental e Urbana, UNIFSA, prof.giljunior@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0242300264267404>, <https://orcid.org/0009-0002-6240-3465>

1 INTRODUÇÃO

A utilização de placas fotovoltaicas para a geração de energia elétrica de uso residencial tem crescido significativamente no Brasil nos últimos anos, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR, 2025). Com o aumento da instalação de painéis solares em telhados residenciais, algumas dificuldades técnicas também surgem, a exemplo, como posicionar os painéis de forma a aproveitar melhor a insolação sobre elas.

Desse modo, inúmeros telhados tem sido utilizados para a instalação de painéis solares, dispostos sempre que possível nas condições mais adequadas para receber o máximo de iluminação solar ao longo do ano. No entanto, sabe-se que o movimento aparente do Sol na abóbada celeste varia com as estações e, certamente, tal modificação interfere quantitativamente na produção (ARAUJO, 2023).

Para residências a instalação de painéis solares é, de acordo com Costa *et al.* (2023), na maior parte das vezes realizada sobre os telhados em um intervalo curto de tempo. Assim, os instaladores necessitam identificar em qual das águas do telhado as condições de iluminação solar direta serão mais eficazes, levando em conta todos os fatores envolvidos.

Devido ao fato de grande parte das instalações fotovoltaicas residenciais estarem montados sobre telhados, os módulos ali colocados tendem a acompanhar a inclinação e a orientação cardinal desses definida pelo projeto da edificação e, conseqüentemente, à posição relativa ao movimento solar anual aparente. Por conta disso e de outros fatores, não apenas para montagens residenciais, Imai *et al.* (2020) demonstram a necessidade de realização de simulações para obter maior otimização para a geração de energia fotovoltaica. Desse modo a montagem dos painéis fica sujeita a fatores diversos tais como: a direção de incidência dos raios solares sobre as placas durante a maior parte do dia; a existência de projeções de sombras em horários que possam interferir na produção de energia fotovoltaica, sombras essas provenientes de partes da própria residência ou de outras construções, árvores próximas, montes, dentre outros, como apontam Soncin *et al.* (2023).

Diante de tais fatos, delinea-se o problema a ser respondido por esta pesquisa, o qual basicamente é saber como aproveitar melhor a iluminação solar sobre painéis fotovoltaicos dispostos em telhados de residências em Teresina-PI, no nordeste do Brasil, de tal modo que no decorrer de todos os meses, os referidos painéis estejam posicionados com a orientação mais adequada para aquela estação.

Isto posto, pretende-se com a presente pesquisa apresentar possíveis soluções para a mitigação desses efeitos, considerando as disponibilidades técnicas e financeiras das unidades residenciais, sugerindo por meio de simulações, sistema manual de acompanhamento solar, levando em conta os custos de implementação e manutenção dos mesmos se comparados ao acompanhamento solar automatizado, aliado ao fato que muitos desses telhados apresentam apenas duas águas, uma delas voltada aproximadamente para norte e a outra para sul.

Para fazer face às dificuldades a serem enfrentadas, o presente trabalho buscou munir-se teoricamente por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo com detalhamento de valores de produção de energia elétrica de painéis já instalados e em uso durante períodos superiores a nove meses com vistas a obtenção de dados de geração para todo o período, bem como a realização de simulações com variáveis envolvendo a posição aparente do Sol em relação a cada painel.

A importância da presente pesquisa pode ser justificada pela sua relevância do ponto de vista prático: ao melhorar a eficiência de geração chega-se a um resultado de melhor custo-benefício para o sistema solar instalado, proporcionando redução de gastos às unidades atendidas; relativamente ao meio ambiente, maior eficiência pode significar menor necessidade de módulos, colaborando para a diminuição de impactos ambientais. Do ponto de vista teórico, conforme indica Agostinho (2023), um sistema com acompanhamento solar pode apresentar uma média de produção de até 25,7% a mais que no caso do sistema fixo.

2 METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado inicialmente por meio de pesquisa bibliográfica e simulações com o intuito de obter uma visão ampla a respeito do tema proposto e entender a dinâmica do processo, podendo ser posicionado como uma combinação de pesquisa básica no sentido em que novos conhecimentos sobre o tema foram obtidos e também aplicada por apresentar resultados capazes de apontar soluções para o problema.

A abordagem utilizada no estudo é quantitativa na medida em que os dados tratados, obtidos pela leitura de folhas de dados dos módulos instalados e pela observação de gráficos de geração de energia ao longo do período são variáveis mensuráveis cuja dependência é temporal e, como descrevem Silva; Lopes e Braga Junior (2014) para a pesquisa quantitativa é necessário que o problema seja definido e haja conhecimento e teoria relativamente ao objeto de pesquisa, exatamente como é verificado nesse caso.

De certo modo, caracterizou-se também como pesquisa exploratória porque foram utilizados softwares para a observação da incidência solar sobre os módulos e a ocorrência de períodos de máximos e mínimos de geração fotovoltaica associada a essa incidência.

Não pode deixar de ser classificada como experimental pela utilização de simulações para obtenção de melhor compreensão dos efeitos das mudanças sazonais em relação às posições de insolação ao longo de todas as épocas estudadas.

3 RESULTADOS

A residência analisada classifica-se como micro geração pois a potência instalada é menor ou igual a 75kW conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2014) e conta com um sistema composto por sete (7) módulos fotovoltaicos monocristalinos de 144 células da marca OSDA Modelo MH de 565W com área de 2,58m² e Eficiência Energética de 21,87%, inversor String Simplex BEL – 4K – G, potência máxima de entrada CC 5,2kW, o qual foi instalado sobre um telhado com elevação de 10,3° relativamente à horizontal, em uma direção inclinada a 103,6° a partir da direção Norte contados no sentido anti-horário como pode ser verificado na figura 1 partes (a) e (b).

Figura 1: (a) Posição da residência relativamente ao ponto cardinal norte (N); (b) detalhe da posição dos telhados em relação às coordenadas geográficas.

Fonte: Autoria própria a partir de Google Maps (2025).

A figura 1 parte (a) foi recortada diretamente da tela do Google Maps (2025), tendo sido apagados alguns nomes de logradouros. O retângulo vermelho próximo ao centro indica a residência que está sendo analisada, no entanto a imagem do Maps é anterior à instalação dos painéis. Na parte (b) da figura 1 é possível observar o detalhe ampliado da parte (a) que permite calcular a direção dos telhados do bairro em relação aos pontos cardiais, representados no esboço da rosa dos ventos, no canto inferior direito, por meio da tangente do ângulo indicado.

A coleta de dados foi realizada utilizando-se o aplicativo para Android, versão gratuita, SOLARMAN Smart (2025) o qual permite o acompanhamento diário, mensal e anual do sistema fotovoltaico instalado, apresentando os resultados na forma de: ‘Estatísticas’, ‘Tempo Real’, e ‘Dispositivo’, além de serem exibidos alertas quando algum alarme é acionado por falha em qualquer parte do sistema.

Além disso, procurou-se combinar os resultados lidos com a posição aparente do Sol sobre o sistema fotovoltaico obtido com o uso do aplicativo Sun Locator, versão gratuita para Android o qual permite aplicar a data, o horário e as coordenadas do local, ou utilizar diretamente sua localização. Também pode apresentar vista de câmera ou vista de mapa. No presente trabalho optou-se por utilizar vista de mapa.

Aliado a ambos os procedimentos e na impossibilidade de fazer o acompanhamento solar real dia após dia para o período já transcorrido, foram realizadas simulações da iluminação solar, para tanto utilizando-se um conjunto formado por um hemisfério de isopor no qual foi colocado um palito de madeira, um arco circular de arame e uma lanterna.

O hemisfério representa a região do globo onde se localizam as coordenadas geográficas da residência, o palito para indicar a posição da residência próximo à linha do equador com o intuito de demonstrar a variação da projeção da sombra ao longo do ano, o arco de arame que pode mudar de posição relativa ao hemisfério para indicar a trajetória aparente do Sol no céu do ponto de vista de alguém posicionado naquele endereço e a lanterna deslizando sobre o arco para representar o Sol em seu deslocamento desde o nascer até o ocaso.

Na figura 2 a seguir, pode-se visualizar três etapas diversas do processo onde (a) é a foto do aparato utilizado na simulação; em (b) a posição do Sol está a sul da linha do equador e a sombra de pouco após o meio dia se estende para nordeste (NE), situação em que os painéis recebem menor quantidade de iluminação direta, enquanto em (c) com o Sol próximo ao solstício de inverno, logo após o meio dia, a sombra do palito se estende para sudeste (SE) e o sistema fotovoltaico está mais frontal ao Sol.

Figura 2: Aparato para simulação e duas diferentes posições do Sol.

Fonte: Autoria própria (2025).

Para melhor esclarecer o procedimento adotado em relação à tomada de dados da geração obtidos pelo aplicativo SOLARMAN Smart, foi inserida abaixo a Figura 3 que apresenta o gráfico da geração no qual pode ser observado como um círculo o valor pico de 3,07kW no horário de 11:55h da data de 02/09/2024 cuja produção foi maior que a média diária daquele mês.

Figura 3: Parâmetros de geração na data de 02 de setembro de 2024.

Fonte: Aplicativo SOLARMAN Smart (2025).

A análise da mesma permite constatar que a geração tem início pouco após as 06:00h, entretanto com valores ainda muito próximos de zero e aumentando de forma praticamente linear até pouco depois das 10:00h, mantendo-se em um pico acima de 2,50kW até por volta das 14:00h apresentando, a partir daí, queda significativa de geração até que, por volta das 18:00h a produção torna-se nula novamente. Também é possível verificar a existência de diversos pontos de pequenas quedas na produção de energia durante o dia, principalmente por volta do meio-dia, isto é, em horário em que a geração deveria estar atingindo valores de máximo.

Por outro lado, ao longo do ano, observando um dia chuvoso como o 07 de dezembro de 2024, a produção ficou muito abaixo da média mensal, com um valor acumulado de apenas 5,90kWh com dois picos distintos entre 1,20kW e 1,50kW nos horários de 12:00h com apenas 1,29kW e 13:30h em 1,37kW sendo esse um dia completamente atípico relativamente à geração fotovoltaica pois a média diária daquele mês, embora tenha sido a menor em todo o período pesquisado, ficou acima de 12,80kWh.

Figura 4: Sol ao meio dia em 08/08/2024.

Fonte: (a) Print de tela do aplicativo Sun Locator; (b) Autoria própria (2025).

Através do aplicativo Sun Locator (2025), também é possível obter a situação da iluminação solar sobre os painéis em qualquer data como mostrado acima na Figura 4 (a) a qual é o print da tela do aplicativo para a data de 08 de agosto de 2024 às 12:00h. Naquela data e horário ele indica Elevação de 69,0°, Azimute em 357,3° e a proporção de sombra 1:0,38, sombra esta que, como pode ser notado na figura, aponta para o sul indicando que a posição dos painéis se encontra frontal ao Sol. Na Figura 4 (b) apresenta-se em gráfico, com o eixo vertical indicando o zênite (z) do local, um recorte de como seria visto o telhado e a posição do Sol por um observador situado a leste do

mesmo e serve para a compreensão de como os raios solares estavam atingindo o sistema fotovoltaico na ocasião.

A Elevação indica a altura que o Sol se encontra em relação à linha do horizonte e por esse valor é possível obter a proporção de sombra, porém o aplicativo utilizado já fornece também esse dado. Ainda, o Azimute indica a distância em relação ao Norte que a posição ocupada pelo Sol se apresenta na localidade naquele instante, com o sentido positivo tomado no sentido horário a partir do Norte (0°) o qual, como pode ser visto pela figura 4 - (a), naquela data era de 357,3°, ou seja, a 2,7° de completar uma volta, significando que o Sol está ligeiramente à frente da posição norte, favorecendo a iluminação para essa face do telhado.

Por outro lado, estudos apontam que um sistema automatizado de acompanhamento solar permite aumentar em até mais de 30% a eficiência dos painéis em relação ao sistema de eixo fixo quando as demais condições dos mesmos são mantidas Coelho (2018) e Lopes Filho, Franco e Vieira (2020).

A análise do trajeto do Sol sobre os painéis foi feita tomando por base os dados obtidos pelo aplicativo Sun Locator, considerando-se inicialmente todas as variações dia após dia durante o período e, posteriormente, com os resultados obtidos, foi construída uma tabela para a data do dia 08 (oito) de cada mês, esta última com o objetivo de ilustrar a aplicação do método como pode ser observado na Tabela 1 apresentada abaixo.

Tabela 1: Dados de Elevação (E), Azimute (A), proporção de sombra (S) e Produção (kWh) nos horários de 10:00h, 12:00h e 14:00h para o dia 08 de cada mês.

HORÁRIO	10:00h				12:00h				14:00h			
DATA	E(°)	A(°)	S(I:)	kWh	E(°)	A(°)	S(I:)	kWh	E(°)	A(°)	S(I:)	kWh
08/08/2024	54,4	53,3	0,72	2,62	69	357,8	0,38	3,18	52,8	304,9	0,76	2,48
08/09/2024	61,1	69,1	0,55	2,67	79,1	344,7	0,19	3,01	55,4	287,1	0,69	2,77
08/10/2024	65,6	93,7	0,45	2,65	84,5	258,3	0,10	2,90	54,6	266,4	0,71	2,62
08/11/2024	64,1	118,7	0,48	2,51	76,8	207,3	0,23	2,77	52,5	248,9	0,77	2,51
08/12/2024	59,6	128,0	0,59	1,70	71,9	192,5	0,33	2,27	52,4	238,6	0,77	1,82
08/01/2025	56,9	123,8	0,65	2,64	73,0	181,6	0,31	3,10	55,8	237,2	0,68	2,45
08/02/2025	57,9	109,8	0,63	2,73	80,3	172,5	0,17	3,26	60,0	249,1	0,58	2,80
08/03/2025	59,8	90,4	0,58	3,30	89,4	29,6	0,01	3,46	60,4	269,7	0,57	3,35
08/04/2025	59,3	66,1	0,59	1,87	77,3	351,3	0,23	3,39	55,7	291,3	0,68	2,90

Fonte: Autoria própria (2025).

A geração fotovoltaica apresenta maior eficiência de geração quando a luz solar atinge o painel em determinado ângulo. Segundo Campos e Alcântara (2016) tal máximo ocorre quando a incidência ocorre em um ângulo de 90° correspondendo a uma incidência normal à placa sendo o

intervalo entre as 08:00h e 16:00h aquele que apresenta melhores resultados por conta, dentre outros fatores, da inclinação dos raios solares relativamente ao painel (DANTAS NETO, 2018) e da temperatura dos painéis.

Desse modo, observou-se a correspondência entre o ângulo solar relativamente aos painéis e a produção de energia fotovoltaica, utilizando-se a média mensal para cada período a fim de evitar-se flutuações decorrentes de fatores como tempo muito nublado, sombra momentânea sobre os painéis fotovoltaicos, sobretensão ou subtensão na rede elétrica capazes de produzir o desligamento automático do inversor, dentre outros.

Assim, a proporção de sombra indica quão perto de frontal sobre o painel a iluminação solar se encontra. Ao meio dia, em qualquer período do ano a sombra é mais curta, produzindo maior geração de energia. Contrariamente, antes das 08:00h e após as 16:00h a proporção de sombra é muito maior tendo como consequência menor geração. Vale ressaltar que a maneira em que os painéis se encontram dispostos sobre o telhado não permite que sejam ‘levantados’ de modo a ficarem frontais naqueles horários extremos, tendo-se geração praticamente apenas por luz difusa. Também não interessou ao presente trabalho a análise da contribuição que poderia oferecer o seguimento solar nessa direção.

Analisando a produção mensal, os resultados mostrados a seguir na Tabela 2 indicam que ocorreu um declínio na geração no período de Agosto a Dezembro de 2024 tendo então sido reiniciado um processo de crescimento de produção no período de Janeiro a Abril de 2025.

Tabela 2: Geração fotovoltaica mensal de Agosto de 2024 a Abril de 2025.

MÊS	ANO	PRODUÇÃO (kWh)	PORCENTAGEM	DIFERENÇA (kWh)
Agosto	2024	615,30	100,00	0,00
Setembro	2024	533,10	86,64	-82,20
Outubro	2024	491,20	79,83	-124,10
Novembro	2024	453,60	73,72	-161,70
Dezembro	2024	397,40	64,59	-217,90
Janeiro	2025	436,90	71,01	-178,40
Fevereiro	2025	446,80	72,61	-168,50
Março	2025	464,00	75,41	-151,30
Abril	2025	512,30	83,26	-103,00

Fonte: Autoria própria (2025).

Atentando então ao fato de a posição solar estar variando no decorrer do ano, e analisando a possível contribuição para a geração fotovoltaica caso os painéis pudessem ser mudados para a face sul no período mais propício, realizou-se a comparação, em porcentagem, dos valores diferidos entre épocas, ou seja, quanto de produção se reflete como perda de geração devido à mudança na

inclinação dos raios solares sobre os painéis fixos se os mesmos pudessem ser transferidos da face norte para a face sul.

No entanto alguns valores de geração diária de energia fotovoltaica não são as ideais por conta de irregularidades na referida produção. Observando os gráficos diários ao longo de todo o período analisado, isto é, 273 dias, é possível identificar muitos pontos de baixa produção ao longo de determinada data, cuja ocorrência pode ser atribuída a fatores variados: nuvens passando em frente ao disco solar; céu muito nublado durante parte do dia; desligamento do inversor por alterações na tensão elétrica da rede da concessionária de energia e outros.

Constata-se na realização da presente análise que nos meses de agosto e setembro de 2024 a geração atingiu um valor médio diário de até 20kWh com a posição do Sol bem acentuada para o norte, sofrendo redução de geração a partir de outubro tendo a iluminação solar iniciado sua jornada mais para o sul a partir do equinócio de primavera em 21 de setembro de 2024. Percebe-se que a menor geração de energia fotovoltaica ocorreu no mês de dezembro de 2024, mês esse em que ocorreu o solstício de verão, no dia 22.

Logo após o solstício, a posição do Sol começa a mudar para o norte, atingindo seu máximo valor no solstício de inverno em 20 de junho de 2025. Dessa forma, o telhado com orientação voltada para o norte aproveita melhor a iluminação solar direta nos meses de março a setembro e com a face para o sul nos meses de setembro a março. Portanto, o período em que a face sul recebe iluminação direta é menor que aquele de face voltada para norte.

4 DISCUSSÃO

Durante o dia o Sol realiza um movimento aparente de Leste para Oeste, surgindo em algum ponto no horizonte Leste e, algumas horas depois desaparecendo em outro ponto no horizonte Oeste, oscilando sua posição de nascimento e ocaso entre extremos a sul do Leste quando é inverno ou a norte do Leste no verão para determinado observador como pode ser observado em Filho e Saraiva (2013).

Sabe-se que a posição aparente do Sol na abóbada celeste varia no decorrer do ano por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da sua órbita à volta do Sol (BEDAQUE; BRETONES, 2016). Na instalação de sistemas fotovoltaicos residenciais quase sempre é escolhido o lado do telhado que fica mais frontal para o norte pois conforme apontam Silva e D'Ângelo

(2023) é este o que recebe, no Brasil, a maior quantidade de luz solar durante o ano, consequência da posição de nosso país relativamente à linha do equador.

Partindo do pressuposto que nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro os módulos fotovoltaicos posicionados na face sul do telhado possam produzir de modo semelhante aos meses de agosto e setembro de 2024 quando posicionados na face voltada para norte, seria obtido um acréscimo em geração de 12,8% no período, próximo de 560kWh, algo em torno de R\$450,00 de economia obtida com a mudança de posição dos mesmos, se considerada uma cobrança de R\$0,789919 no preço unitário com tributos como ocorreu na conta de energia elétrica da residência no último mês do período estudado.

Considerando que a posição do Sol sobre os telhados sofre variações ao longo do ano como apontado indiretamente por Mendonça e Danni-Oliveira (2017) e sendo necessário obter a melhor disposição para a instalação de um sistema fotovoltaico sobre determinado teto, o problema é equacionar, para todas as estações, a melhor estrutura a ser utilizada, em relação àquilo que o imóvel apresenta como condição para a montagem.

Caso se pretendesse trocar a posição de uma das sete placas diretamente para a face sul poderia significar, no cenário observado, uma redução nos meses de maior geração e aumento nos meses de menor geração porém os cálculos realizados mostram uma perda em geração, demonstrando que o sistema está corretamente instalado na face norte do telhado.

Por outro lado, o acréscimo de uma única placa fotovoltaica semelhante com a face voltada para o sul poderia significar um aumento de aproximadamente 373kWh para os meses de novembro, dezembro janeiro e fevereiro e 247kWh nos demais meses, totalizando aproximadamente 620kWh em todo o período, levando-se em conta produções semelhantes às do sistema implantado, com a vantagem de, neste caso, não haver necessidade de trocar posição de placas acarretando então menor perigo de danos à instalação. Aqui vale uma ressalva: o acréscimo de uma placa significa alteração no projeto original já aprovado pela concessionária de energia, sendo necessária a aprovação para acrescentar módulos ao sistema. Ademais, cálculos também demonstram que, a inclusão de uma oitava placa na face norte junto às demais, acrescentaria no período pouco mais que os 620kWh da instalação da mesma na face sul.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar diversos cenários verifica-se que a instalação dos painéis sobre a face norte do telhado apresenta a solução mais adequada para a geração, sendo no entanto possível conseguir, sem alterar a quantidade de placas fotovoltaicas, um acréscimo em geração de até 560kWh fazendo a troca de posição das mesmas sobre o teto duas vezes ao ano, mantendo-as na face norte por oito meses no período de março a outubro e na face sul por quatro meses, de novembro a fevereiro, porém, neste caso, a principal dificuldade técnica a ser enfrentada é o sistema manual ou automático de troca de face pois os módulos são delicados e não podem sofrer abalos significativos sob risco de ruptura ou trincas. Um protótipo do mecanismo ainda necessita ser testado, inicialmente em escala e, posteriormente, em tamanho real para melhor avaliação dos resultados.

A pesquisa indica que a troca de posição entre as faces do telhado para um sistema fotovoltaico pequeno como o da presente análise pode não ser vantajoso quando se compara o ganho em produção anual com o risco de avaria em alguma parte do mesmo devido à movimentação de placas, além de ser obrigatório realizar o orçamento de custo do modelo de estrutura a ser implementada para ajustar a instalação, o que resulta na necessidade de se produzir novos estudos para se comparar o custo benefício e a eficácia da troca de face dos módulos, manual ou eletricamente, durante determinado período do ano.

REFERÊNCIAS

ABSOLAR. **Energia solar fotovoltaica no Brasil**. Infográfico ABSOLAR. 2025. Disponível em: <https://www.absolar.org.br/mercado/infografico/>. Acessado em: Maio. 2025.

AGOSTINHO, C. W. **Orientação automática de módulos fotovoltaicos para o acompanhamento do movimento sazonal do sol utilizando controle inteligente**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55194>. Acessado em: Maio. 2025.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica **Sistema de Compensação de Energia Elétrica**. Brasília, DF, Brasil: Centro de Documentação–Cedoc. Cadernos Temáticos. Micro e minigeração distribuída, 2014. Disponível em: https://www.celeesc.com.br/images/central-ajuda/micro-mini-geracao/caderno_tematico_ANEEL_micro_minigeracao_distribuida.pdf. Acessado em: Maio. 2025.

ARAUJO, E. B. **Análise técnica-econômica na construção de uma plataforma móvel desenvolvida por meio da manufatura aditiva para geração de energia fotovoltaica**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/d2156d0d-67ef-45f9-9470-17e5aaf1840e/content>. Acessado em: Maio. 2025.

BEDAQUE, P.; BRETONES, P. S. Variação da posição de nascimento do Sol em função da latitude. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 38, p. e3307, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2015-0023>. Acessado em: Maio. 2025.

CAMPOS, M. S.; ALCANTARA, L. D. S. Interpretação dos Efeitos de Tempo Nublado e Chuvoso Sobre a Radiação Solar em Belém/PA Para Uso em Sistemas Fotovoltaicos. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 31, n. 4, p. 570–579, dez. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-7786312314b20150065> <https://www.scielo.br/j/rbmet/a/TQnNY3VsL8c9PVvt4GDwr4J/?lang=pt>. Acessado em: Maio. 2025.

COELHO, W. A. **Estudo comparativo da eficiência de diferentes métodos de acompanhamento para painéis solares**. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/items/649941ac-0c83-46e9-bd97-72b006f05c6b>. Acessado em: Maio. 2025.

COSTA, D. A. C. *et al.* **Análise de viabilidade e procedimento de projeto de instalação de painéis solares**. 2023. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/ri-ufcg/33123/DIEGO%20ARA%c3%9aJO%20CUNHA%20COSTA%20-%20MONOGRAFIA%20-ENG.%20EL%c3%89TRICA%20CEEI%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: Maio. 2025.

DANTAS NETO, P. M. **Aumento da eficiência na captação de raios solares na produção de energia elétrica em células fotovoltaicas, por meio de um seguidor solar**. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/86d75c76-7070-49db-b0cc-9058869bf7-17/content>. Acessado em: Maio. 2025.

FILHO, K. S. O.; SARAIVA, M. F. O. **Astronomia e Astrofísica**. Documentação online disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/sol/sol.htm>. Acessado em: Maio. 2025.

GOOGLE MAPS. Google LLC. **Imagem de casa em bairro de Teresina – PI**. 2025. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/>. Acessado em: Maio. 2025.

IMAI, H. E. *et al.* Simulação computacional como ferramenta de otimização na geração de energia solar fotovoltaica. URBE. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 12, p. e20190343, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.012.e20190343>. Acessado em: Maio. 2025.

LOPES FILHO, G.; FRANCO, R. A. P.; VIEIRA, F. H. T. Algoritmo de Seguimento do Ponto de Máxima Potência para Sistemas Fotovoltaicos considerando Minimização de Erro e Derivada da Potência. **TEMA (São Carlos)**, v. 21, n. 1, p. 157–170, jan. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5540/tema.2020.021.01.00157>. Acessado em: Maio. 2025.

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. **Climatologia: noções básicas e climas do Brasil**. Oficina de textos, 2017. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=cThNDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=solst%C3%ADcio+e+equin%C3%B3cio&ots=s36xCyQaeu&sig=lsdsjrlYkEesLktD_WcLTMzIMoI#v=onepage&q=solst%C3%ADcio%20e%20equin%C3%B3cio&f=false. Acessado em: Maio. 2025.

SILVA, B. D.; D'ANGELO, G. F. **Sistema de controle de posicionamento de painel fotovoltaico**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ifsp.edu.br/bitstreams/46ff7857-5603-4ab9-84b3-05d007-4368ce/download>. Acessado em: Maio. 2025.

SILVA, D.; LOPES, E. L.; BRAGA JÚNIOR, S. S. Pesquisa quantitativa: elementos, paradigmas e definições. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 5, n. 1, p. 1-18, 2014. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/38960/pesquisa-quantitativa--elementos--paradigmas-e-definicoes>. Acessado em: Maio. 2025.

SOLARMAN. **Solarman Smart aplicativo para Android**. Disponível em: <https://home.solarmanpv.com/login>. Acessado em: Maio. 2025.

SONCIN, I. B. *et al.* Estratégias de controle de sistemas de rastreamento solar para geração fotovoltaica. **Revista Científica Doctum Multidisciplinar**, v. 2, n. 9, 2023. Disponível em: <https://revista.doctum.edu.br/index.php/multi/article/view/445>. Acessado em: Maio. 2025.

SUN LOCATOR **Localizador Solar**. Disponível em: <http://www.sunlocator.com/>. Acessado em: Maio. 2025.